

Прилози за биографију Петра Ацића - укратко и најважније

У пројектима ЦЕРН-а учествује већ три деценије, сведок је најважнијих научних открића која објашњавају шта се дешава у најелементарнијим деловима материје и мењају слику о постању и постојању света. Пуноправно чланство је од већег значаја за Србију него за науку, а до њега је тако брзо дошло највише заслугом премијерке Ане Брнабић, сада су наше могућности јако велике, каже Ацић за Спутњик.

Петар Ацић, професор у пензији и још увек
председник Комисије за сарадњу са ЦЕРН-ом (*Спутњик 2.06.2019 - 'принтскрин'*)

Петар Ацић је рођен 11.06.1950. године у Јагодини. Физички факултет је завршио 1976. године после седам година студирања. После још четири дуге и тешке године је магистрирао је 1980. године, да би коначно докторирао 1985. године. Иако је све време радио у Институту за нуклеарне науке "Винча", седамдесетих и осамдесетих година најбољем месту за област нуклерне физике, тек после 9 година и уз тешке муке и противљење га је, коалиција руководица око пропале градње никад изграђеног циклотрона у Винчи (Небојша Нешковић, Мирослав Копечни и комп.), на самом крају 1995. године на 'мишиће изгурала' у звање вишег научног сарадника.

Пошто у свом матичном Институту у "Винчи" никако није могао да буде изабран у звање научног саветника, где су његове "способности" и марифетлуке сви добро познавали, Ацић је искористио хаос у току и после НАТО агресије како би га њему сродне душе

прогурале у звање научног саветника на Физичком факултету 2000. године. Он је ваљда једини запослени Института "Винча", који се досетио да побегне и среди да добије звање научног саветника у некој другој институцији. Негде око 2010. године Ацић је прешао на Физички факултет Универзитета у Београду. Винчанци су га се тада радо ослободили, а на Физичком факултету су већ после неколико месеци схватили шта су добили. Један од разлога, због којих је Физички Факултет данас пао на тако ниске гране, је вероватно и то што су његови тадашњи и потоњи "корифеји" почели да практикују тзв. "Перине шеме".

Његови звездани тренуци наступили су после потписвања уговора о придруженом чланству Србије у ЦЕРН-у 2012. године, а поготово кад је 2014. године постао председник државне Комисије за сарадњу са ЦЕРН-ом и кад су у његове руке предали све финансијске токове ове сарадње. О Ацићевим непостојећим научним достигнућима не бих да сам говорим. Уместо тога цитираћу то шта су о раду и руковођењу Петра Ацића написала 21.12.2018. године, у Приговору на избор у звање ванредног професора Предрага Миленовића, и тада упутила Научно наставном и изборном већу Физичког факултета, четири активна члана CMS колаборације из Института "Винча". Овај приговор, који су писали људи који Ацића знају "као стару пару", се може наћи на линку:

http://www.ff.bg.ac.rs/Fakultet/Referati/Predrag_Milenovic_Prigovor_van_FIF.pdf

"Када је 2000. године изабран у звање научни саветник, Петар Ацић је том приликом такође пријавио све до тада публиковане радове Колаборације DELPHI, укупно 36 (словима: тридесет шест) радова, без икаквих доказа о доприносу тим радовима, а биран је у то звање ван институције ИНН "Винча" у којој је тада био запослен. Извештај Комисије ни тада није садржао било какве доказе који би потврдили допринос Петра Ацића свим тим наведеним радовима.

Што се тиче његовог доприноса радовима Колаборације CMS, у шта имамо директан увид као чланови те колаборације, ми тврдимо да он никада није направио било какав резултат, расподелу, график или табелу објављену у неком раду колаборације CMS. Ова тврдња је поткрепљена чињеницом да проф. Ацић никада није одржао предавање по позиву испред Колаборације CMS на некој међународној конференцији. Он нема развијену и препознату експертизу у некој области у оквиру програма физике Колаборације CMS, што је карактеристика сваког оних истраживача који се истраживањем заиста и баве. Проф. Ацић никада није радио са студентима, већ је неколико магистарских и докторских теза потпуно формално потписао као њихов ментор. Он се заправо никада није ни бавио научним радом у CERN-у.

СТИЦАЊЕ НАЈВИШИХ НАУЧНИХ И НАСТАВНИХ ЗВАЊА, НА НАЧИН ГОРЕ НАВЕДЕН, ОМОГУЋИЛО ЈЕ ПЕТРУ АЦИЋУ ДА ПОСТАНЕ РУКОВОДИЛАЦ ДВА НАЦИОНАЛНА ПРОЈЕКТА, ОИ141038 И ОИ171019, ТРИ SCOPES ПРОЈЕКТА СА ШВАЈЦАРСКОМ, ДА БУДЕ ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА CERN ОД ЊЕНОГ

оснивања до данас (укупно више од 15 година), затим Team Leader српске Групе CMS у CERN-у, представник Србије у Савету CERN-а, представник Србије у Финансијској комисији CERN-а, као и читав низ осталих функција, потпуно у супротности са његовом компетенцијом.

Било је и других, али ипак не толико драстичних примера неадекватног оцењивања рада кандидата у великим међународним колаборацијама. Сматрамо да таква негативна пракса мора под хитно да се обустави, као и да се не понови."

О Ацићевом, од државе субвенционисаном са 10.000,00 швајцарских франака годишње, дописивању на радове CMS церновске колаборације без икаквог рада на њима писао сам детаљно много пута. О штеточинама из државне Комисије за сарадњу са ЦЕРН-ом, којој је он од 2014. године на челу, такође. Оно што поражава је чињеница да:

"Једноставним прорачуном добијамо да је за српске повремене Церновце 2017. године било плаћено *17 пута више* од онога колико је било плаћено за њихове колеге које су те године своја истраживања обављали у Србији. Иронија је комплетна ако се узме у обзир скоро јавна тајна да се, у последње три деценије, за науку мало талентованих истраживача одлучивало за експерименталну физику високих енергија..." (Ф.Р.Вукајловић: Зборник Матице српске за друштвене науке: **169**, 125-129 (2019)).

Нажалост, нико, од за то плаћених и надлежних, се на те поразне чињенице није ни осврнуо. Уместо да скоро криминалне наводе провере и тиме се позабаве, слични примерци из ресорног министарства су одлучили да Ацића предложи и да му 27. јануара 2020. године доделе Светосавску награду. Ову срећну вест су његови најбољи другови - њему слични триумвири на челу Земунског научног клана Александар Богојевић, Александар Белић и Антун Балаж, одмах с радошћу прихватили и објавили на свом сајту. Они су га и предложили:

"На предлог Института за физику у Београду, проф. Ацићу награда је додељена за изузетан допринос унапређењу сарадње са Европском организацијом за нуклеарна истраживања (ЦЕРН)."

јан 27, 2020 | [Вести](#)

[ПРИЗНАЊА: Светосавска награда проф. Ацићу – IPB](#)

"Проф. др Петар Ацић, редовни професор Физичког факултета Универзитета у Београду

За изузетан допринос унапређењу сарадње са Европском организацијом за нуклеарна истраживања (ЦЕРН)

Научни саветник и редовни професор, у пензији. Објавио је више од 1000 колаборацијских и самосталних публикација у врхунским међународним часописима, написао је и три монографије. Од 2012. представља Србију у Европској

комисији за будуће акцелераторске пројекте, а од 2014. године обавља и одговорну функцију научног представника Србије у ЦЕРН-овом савету. Дао је допринос унапређењу сарадње са Европском организацијом за нуклеарна истраживања (ЦЕРН), што је резултирало и пуноправним чланством Републике Србије у 2019. години."

Овде би ваљало заћутати, али не би ваљало да ипак не цитирам бар један од многобројних Ацићевих наступа у улози лидера српске сарадње са ЦЕРН-ом. За ову прилику издвајам један пример Ацићеве умишљености и сведозвољености у обмањивању јавности. Видети:

<http://www.politika.co.rs/sr/clanak/251389/Srbija-razgovara-Ima-li-para-za-CERN#>

Политика 11.03.2013. године: "Србија разговара: Има ли пара за ЦЕРН". Разговор водиле Сандра Гуцијан и Миленија Симић Миладиновић а у разговору учествовали државни секретар проф. Радивоје Митровић и Петар Ацић:

.....

Митровић: За овај разговор припремио сам извештај о финансирању ЦЕРН-а: у 2005. уплаћено је 1.900.000 динара, у 2006. – девет милиона, у 2007. није уплаћено ништа, у 2008. – 10 милиона динара, само за „Атлас” у 2009. уплаћено је четири милиона, у 2010. године 8,5 милиона динара, а у 2011. – 12,6 милиона. За 2012. уплаћено је 64 милиона динара, значи пет и по пута више него у 2011.

Ацић: Немојте, Радивоје, људи ће погрешно схватити. То није наш новац, од тога ми ништа не видимо, све иде у буџет експеримента. Реално, то је кап у мору. Али, то су могућности државе. Чланарина коју дугујемо за 2012. постаје опасна због 2013. Нама физичарима ће бити исто. Постојали смо и радили и пре уласка државе у ЦЕРН и сада тамо радимо...

.....

Ацић: Ево шта научници могу да ураде за државу: отворили смо врата за државу у институцији које је најидеалније место за примену најновијих и најбољих технологија. Не говорим само о физици, већ о свим врстама инжењерства, информатици, биомедицини, то је све на врхунском нивоу и држава мора ту да види интерес.

Политика: Како бирате ко ће да иде у ЦЕРН?

Ацић: Као ментори бирамо најуспешније сараднике и асистенте. *Имамо Комисију за сарадњу с ЦЕРН-ом, коју водим већ 10 година, која утврђује ко је довољно квалитетан да ради у ЦЕРН-у.* Међутим, у ЦЕРН-у се појављују неке колеге којима је Министарство спорадично давало новац, а њихов рад није највишег квалитета и обима. Јесте интерес Србије да тамо буде што више људи, али не може баш свако да ради у ЦЕРН-у. Деценијама смо градили наш имиџ и зато Министарство мора нас као најмеродавније да

пита око избора људи.

Митровић: У Министарство нам стижу имејлови људи који су се, захваљујући личним познанствима, укључили у рад ЦЕРН-а, они сматрају да је ова комисија привилегована и мислим да би ваљало организовати неку врсту панела. Било би добро да се укључе и друге струке, посебно друштвене, као и да и други универзитети сагледају своје могућности и такође се ангажују...

За оне који хоће да сазнају комплетну слику и истину о бесмислености учлањивања Србије у стално чланство у ЦЕРН-у, предлагем да прочитају мој чланак: "Један незамагљен поглед на сарадњу Србије са ЦЕРН-ом".

За ову прилику одабрао:

Филип Раке Вукајловић

научни саветник Института "Винча" у пензији

31.12.2020. године